

TALABA YOSHLAR IJTIMOYIY FAOLLIGINI OSHIRISHDA O‘ZBEKISTONNING ENG YANGI TARIXI FANINING TUTGAN O‘RNI

Raximbaeva Dilorom Vahidovna

ISFT insituti Gumanitar va tabiiy fanlar kafedراسi dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17718998>

***Annotatsiya.** Quyida keltirilgan mazkur maqolada O‘zbekistonning eng yangi tarixini o‘rganish va uni ta‘lim jarayoniga tatbiq etishning ahamiyati yoritilgan. Mustaqillikdan so‘ng milliy tarixni xolisona o‘rganish imkoniyati yuzaga kelgani, bu esa talabalarda milliy g‘urur va vatanga muhabbatni shakllantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilishi ta‘kidlangan. Muallif tomonidan ISFT institutida mazkur fan bo‘yicha olib borilayotgan ta‘lim jarayoni, darslarni tashkil etishdagi an‘anaviy va zamonaviy yondashuvlarning uyg‘unligi haqida batafsil so‘z yuritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** O‘zbekiston tarixi, mustaqillik, tarixiy ong, ta‘lim islohotlari, talabalarining faolligi, muzey tashrifi, zamonaviy yondashuv, an‘anaviy metodlar, kreativ pedagogika.*

***Аннотация.** В данной статье освещается значимость изучения новейшей истории Узбекистана и её внедрения в образовательный процесс. Отмечается, что после обретения независимости появилась возможность объективного изучения национальной истории, что играет важную роль в формировании у студентов национальной гордости и любви к Родине. Автор подробно рассказывает о процессе преподавания этой дисциплины в институте ISFT, а также о гармонии традиционных и современных подходов в организации учебных занятий.*

***Ключевые слова:** История Узбекистана, независимость, историческое сознание, реформы в образовании, активность студентов, посещение музеев, современные подходы, традиционные методы, креативная педагогика.*

***Abstract.** This article highlights the importance of studying the recent history of Uzbekistan and its integration into the educational process. It emphasizes that after gaining independence, the opportunity for an objective study of national history emerged, which plays a crucial role in shaping students' national pride and love for their homeland. The author provides a detailed overview of the teaching process of this subject at ISFT Institute and the balance between traditional and modern approaches in organizing lessons.*

***Keywords:** History of Uzbekistan, independence, historical consciousness, educational reforms, student activity, museum visits, modern approaches, traditional methods, creative pedagogy..*

“Buyuk tarixda hech narsa izsiz ketmaydi. U xalqlarning qonida, tarixiy xotirasida saqlanadi va amaliy ishlarida namoyon bo‘ladi. Shuning uchun ham u qudratlidir”.

Sh.Mirziyoev.

***Kirish:** O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, xalqimiz tarixini ilmiy asosda, xolisona tadqiq etish uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Yangi tarixiy bosqich mamlakat o‘tmishini adolatli yoritish, milliy o‘zlik va manfaatlarni anglash, ma‘naviy merosga yangicha nigoh bilan*

qarash zaruratini kun tartibiga olib chiqdi. Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Buyuk tarix o’z izini yo’qotmaydi. U xalqning qonida, tarixiy xotirasida yashaydi va amaliy faoliyatida namoyon bo’ladi. Shu bois u qudratlidir.” Ushbu fikrlar tarixiy ongini shakllantirish jarayonining naqadar muhim ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

Bugungi kunda tarix faniga ilmiy yondashuv, shuningdek, ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar yosh avlodning tarixiy tafakkurini rivojlantirish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda beqiyos ahamiyat kasb etmoqda.

Asosiy qism: Mustaqillikning birinchi yillaridanoq xalqimiz tarixini xolisona o’rganish imkoniyatlari vujudga keldi. Yangi tariximizning konseptual asoslarini yaratish zaruriyati tug’ildi. Milliy g’urursiz, milliy manfaatlarsiz hech bir xalq millat sifatida yuksalmasligi ma’lum. Odatda, o’tgan ajdodlardan olingan ma’naviy meros asosida fan, madaniyat, ma’naviyat va ta’lim shakllanadi. Zero, tarixda shunday bosqichlar bo’ladiki, buni o’tish davri deb ataladi, ma’naviy merosni qiymat jihatdan qayta baholash sodir bo’ladi. Madaniy va ahloqiy qadriyatlar almashadi. Bu davr nafaqat bizni jamiyatimizda balki, butun dunyo tarixida ro’y beradigan o’zgarish hisoblanadi. Globallashuv jarayonlarining kengayishi esa bunday o’zgarishlarning jamiyat rivojlanishiga o’z ta’sirini ko’rsatmay qolmasligini isbotladi[1].

Demokratik fuqarolik jamiyati qurilishi yo’lida biz to’g’ri yo’lni belgilab, turlicha fikrlar majmuidan eng to’g’risini tanlab olishimizda tarixning murabbiylik funksiyasi yordamga keladi. Aslini olganda, tarix bu - o’tmishda sodir bo’lgan voqealar va o’tgan tarixiy shaxslar faoliyatining bayonidir. “Tarix – hayotning muallimidir” degan yozuv qadimgi Rim shahridagi bino peshtoqiga yozib qo’yilgan. Tarixchining asosiy maqsadi o’tmishni jonlantirish bo’lib, o’tmish va hozirgi zamon o’rtasida vositachi ya’ni mediator vazifasini o’tashi, tarixiy tadqiqotlar natijalari bilan o’zi mansub bo’lgan jamiyatning tarixiy ongini shakllantirishdek mas’uliyatli vazifani bajarishdan iborat.[2] Holbuki, sobiq ittifoq davrida hukmron kommunistik mafkura asosida o’tmishimizdagi qator tarixiy jarayonlar, ijtimoiy-siyosiy harakatlar ongli ravishda soxtalashtirildi. Chor Rossiyasining Turkistonni zabt etishini “qo’shib olinishi” deb ko’rsatilishi, jadidchilik harakatining noxolis baholanishi, milliy ozodlik harakati bo’lmish kurashlarning “bosmachilik harakati” deb atalishi, bobokolonimiz buyuk sarkarda Amir Temurning tarix oldidagi beqiyos xizmatlarini berkitib, uni qonxo’r va bosqinchi hukmdor sifatida talqin etilishi kabilarni misol qilishimiz mumkin. Bu paytda tarix hukmron mafkura qurboni bo’ldi.[3] Yaratganga benihoya shukrlar bo’lsinkim, mustaqillik sharofati bilan xalqimiz o’z tarixini mafkuraviy aqidasiz o’rganish va yoritish imkoniyatiga ega bo’ldi. 1996-yilda O’zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi qoshida “O’zbekistonning eng yangi tarixi markazi” tashkil etildi. Bu markaz mamlakatimiz tarixini yaratishdek yuksak mas’uliyatli vazifani bajarishga kirishdi. Yurtboshimiz ta’kidlaganidek: “-o’tmishga berilgan baho albatta xolisona, eng muhimi, turli mafkuraviy qarashlardan holi bo’lishi zarur”[4].

Hozirgi kunga kelib yurtimizda barcha sohalarda bo’lganidek ta’lim sohasida ham islohotlar natijalari ko’zga tashlanyapti. O’zbekistonning eng yangi tarixi fani asosan boshlang’ich kurslarda o’qitiladi. Men faoliyat yuritayotgan ISFT institutida birinchi kurslarda bu fan bo’yicha rus va o’zbek tillarida ta’lim yo’nalishlarining turli sohalarida ma’ruza va amaliy mashg’ulotlar tashkil etilgan. E’tiborli tomoni shundaki, kafedramiz professor-o’qituvchilari ushbu fanni o’zlashtirishlarida talabalarning ta’lim yo’nalishlari sohalarida bo’yicha yondoshib, darslarini tashkil etmoqda.

Ma'lumki, boshlang'ich kurs talabalari endi maktab partalaridan chiqib, mustaqil hayotga qadam qo'ygan yoshlar hisoblanadi. Talabalarni institut ichki tartib qoidalariga o'rgatish, ularning poytahtda katta hayotga moslashuvi hamda jamoa bo'lib jipslashuvi jarayonida pedagog professor-o'qituvchilarning mahorati, tajribasi muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, talabalar bilan birinchi ma'ruzadan so'ng birinchi yakshanba albatta Amir Temur va temuriylar tarixi davlat muzeyiga tashrif uyushtiriladi. Aksariyat talabalar viloyatlardan kelishgan, shu sababli muzeyga tashrif ular uchun juda qiziqarli va esda qolarli bo'ladi. Muzey eksponatlari, undagi artefaktlar bilan tanishib, davlatchiligimiz tarixi va Amir Temur siy mosi ularda fahr va vatanga muhabbat tuyg'ularini yanada shakllantiradi. Muzey gidi juda qiziqarli va aniq tarixiy faktlarni keltiradiki, talabalar hatto konspekt qilib olishga harakat qilishadi. Amaliy mashg'ulotlar paytida to'qinlanib, muzey tassurotlarini o'rtoqlashadilar. Mashg'ulotlarda “aqliy hujum”, “svod- analiz”, savol- javob, kaxot, videofilmlar namoyishi, krossvord kabi ko'plab usullardan foydalaniladi. Shu bilan birga talabalarni keyingi yakshanbada “Qatag'on qurbonlari muzeyiga” tashrifi uyushtiriladi. Bu tashrif davomida mustaqillikka erishgunga qadar O'zbekiston tarixidagi asosiy voqealar: uning Rossiya tomonidan bosib olinishi, Turkiston ASSRning tor-mor etilishi, jadidlar harakatlari, o'lkadagi siyosiy va ijtimoiy ahvol, qatag'onlar, paxta ishi, Farg'ona fojeasi voqealari kabi aniq dalillarga tayangan artefaktlar bilan tanshib, darsni mustahkamlaydilar. Jamoa bo'lib suratga tushiladi. Talabalar suratlar asosida videoroliklar tayyorlaydilar. Bir so'z bilan aytganda, talabalarga darslarni tashkil etishda ham an'anaviy hamda zamonaviy usullar uyg'unlashtiriladi. Dars jarayonlarida talabalarda nafaqat eshitish, ko'rish, tahlil qilish, so'zlab berish, balki tarixiy jarayonlarga, bo'lgan voqealarga o'z fikrlarini bildirishlari, analiz va sintez qilish ko'nikmalarini shakllantirib boriladi. Bu talabalarda o'z fikrlarini erkin bayon etish davomida ularni notiqlik san'ati, kiyinish va o'zini tutish qoidalari bir so'z bilan aytganda etika va estetika qonuniyatlari bilan ham tanishtirib boriladi. Har bir darsni yangilik bilan boshlash bu odatiy hol. Chunki xalqaro hayotda bo'ladimi, iqtisodiyotdami, siyosatdami, bank faoliyatlarida yoki informatsion texnologiyalar bo'yicha har kuni biror yangilik. Yurtimizda o'tkazilayotgan islohotlar, o'zgarishlar yangiliklar bilan o'rtoqlashib, talabalar fikrini eshitib, ularga munosabat bildirib boriladi. Masalan, yurtimizda saylov jarayonlari boshlangach, saylov to'g'risida tushunchalar berilib, boshlang'ich ta'lim talabalari bilan davra suhbatlari tashkil etildi. Davlatimiz ramzlari: davlat bayrog'i qabul qilingan va konstitutsiya kuniga atab xalqaro munosabatlar ta'lim yo'nalishi talabalari rus va o'zbek tillarida amaliy mashg'ulot paytida teatrlashtirilgan tomosha tashkil qildilar. Bunday tadbirlarda talabalarning faolligi, izlanuvchanligi, topqirliklari, kreativ javoblari ham alohida e'tiborga olinadi va baholanib boriladi.. Yuqorida aytilganidek, bank ishi yo'nalishi talabalari uchun asosiy e'tibor respublikamizda bank ishi rivojlanishiga, undagi islohotlar va yangiliklarga qaratilsa, xalqaro munosabatlar yo'nalishida tashqi siyosat va diplomatiyaga urg'u beriladi. Boshlang'ich ta'lim talabalari uchn esa o'ziga xos yo'nalishda darslar tashkil etiladi.

Xulosa: O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini ta'lim jarayoniga keng jalb etish orqali yosh avlodda milliy ong va g'ururni shakllantirish mumkin. ISFT institutida olib borilayotgan darslar jarayonida nafaqat o'qitishning an'anaviy usullari, balki zamonaviy, kreativ yondashuvlardan foydalanilgani yaxshi natijalar bermoqda. Muzeylarga tashriflar, interaktiv mashg'ulotlar va talabalarning o'z fikrini erkin bayon qilish imkoniyatlari ularning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Kelajakda mazkur fan bo'yicha yondashuvlarni yanada takomillashtirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alimova D. O‘zbekistonning tarixiy rivojlanish bosqichlari. – Toshkent: Fan, 2015. – B. 75–92.
2. Xudoyberdiyev O. Milliy ong va ma’naviyat. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018. – B. 101–115.
3. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – B. 23–40.
4. Qodirov B. O‘zbekiston tarixi. – Toshkent: Ma’naviyat, 2005. – B. 110–128.